

ВАТАНПАРВАРЛИК – ЮКСАК МАЪНАВИЙ ЖАСОРАТ

Жабборов Норбек Сайфиддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети курсанти

Аннотация. Мазкур мақолада ватанпарварлик юксак маънавий жасорат эканлиги тўғрисидаги фикрлар илмий жиҳатдан таҳлил этилган. Шунингдек, мақолада ватанга нисбатан садоқат, унга хизмат қилиш, юрт тинчлигини асраш, Ватан равнақи учун жонни фидо қилиш ҳар бир инсоннинг буюк маънавий жасорати эканлиги илмий ёритилган.

Калит сўзлар: ватанпарварлик, маънавият, тинчлик, саркарда, жасорат, садоқат, бурч, Темур Малик, Амир Темур, Жалолиддин Мангуберди

ПАТРИОТИЗМ ВЫСОКОЕ ДУХОВНОЕ МУЖЕСТВО

Резюме. В данной статье научно анализируется представление о том, что патриотизм – это высокое нравственное мужество. В статье также научно утверждается, что преданность Родине, служение ей, сохранение мира в стране, жертвование своей жизнью ради развития Родины являются великим духовным мужеством каждого человека.

Ключевые слова: патриотизм, духовность, миролюбие, полководец, мужество, преданность, долг, Темур Малик, Амир Темур, Джалолиддин Мангуберди

PATRIOTISM HIGH SPIRITUAL COURAGE

RESUME. This article scientifically analyzes the idea that patriotism is a high moral courage. The article also scientifically states that devotion to the Motherland, serving it, maintaining peace in the country, sacrificing one's life for the development of the Motherland are the great spiritual courage of every person.

Key words: patriotism, spirituality, peacefulness, commander, courage, devotion, duty, Temur Malik, Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi

қўлида тиғ ва туғ ила жон берган Шайх Нажмиддин Кубро, Ватан ҳажри ва доғида ёниб ўтган Бобур Мирзолар ибрати бизга юрт мустақиллиги ва халқ озодлиги йўлида азиз жонини, муборак қонини фидо қилган ватанпарвар, халқпарвар инсонларнинг муҳаббати нақадар улуғ, имонлари қанчалик мустаҳкам эканини яна бир бор намоён этади. Халқимизнинг тарихи, азалий кадриятлари замирида ватанпарварлик туйғусининг нафадар улуғворлик касб этишини англаш мумкин. Буюк соҳибкирон Амир Темур ўз салтанатини ташқи душманлардан ҳимоя қилиш орқали мамлакат яхлитлиги ва халқнинг осойишталигини таъминлаган эди. Улуғ аллома Нажмиддин Кубро ўз мамлакатини душманлардан ҳимоя қилишда шаҳид бўлиб, юксак ватанпарварлик намунасини кўрсатган эди. Ватан тарихини билган, улуғ аждодлар меросини чуқур ўрганган ҳар бир инсон қалбида миллий ғурур ва миллий ифтихор туйғулари янада жўш уриб, эл-юртга, Ватанга бўлган садоқати ортиб бораверади. Миллат маърифатининг фидоийси Абдулла Авлоний Ватанни севиш ва уни ардоқлашни табиат ва жамиятнинг муҳим қонунияти сифатида таърифлайди. “Ватан. Ҳар бир кишининг туғулуб ўскан шаҳар ва мамлакатини шул кишининг ватани дейилур. Ҳар ким туғулган, ўсган ерини жонидан ортиқ суяр. Ҳатто, бу ватан ҳисси-туйғуси ҳайвонларда ҳам бор. Агар бир ҳайвон ўз ватанидан - уюридан айирилса, ўз еридаги каби роҳат-роҳат яшамас, маишати талх бўлуб, ҳар вақт дилининг бир гўшасида ўз ватанининг муҳаббати турар”³. Ватанпарварлик туйғуси инсонда қуйидаги омилларни шаклланишига хизмат қилади:

юртимизга нисбатан ички ва ташқи хавфларнинг олдини олишда мустаҳкам иммунитет шаклланишида;

инсонларни ватан равнақи ва юрт тинчлиги ва халқ фаровонлиги учун курашга ташаббускор бўлишга;

севиш, уни кўз қорачиғидек асраш, унга фидоийлик билан хизмат қилишга;

ватаннинг ўтмишига оид кадриятларни эъзозлаш, юртимизда бугунги кундаги кишиларнинг бунёдкорлик ва яратувчилик фаолияти ва маънавий салоҳиятни авлодларга етказишга;

ватан учун жонини фидо қилган шахсларни хотирасини доимо ёд сақлашга кишиларни илҳомлантиради. Зеро, ватанга муносиб фуқаро бўлиш инсонда масъулиятни ошириб, унда миллий уйғониш руҳияти кучаяди. Тарих

³ А.Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Тошкент, “Ўқитувчи”, 1992. –Б 28.

кишиларни ватанпарварлик, инсонпарварлик, миллий ғурур ва ифтихор йўлида тарбиялаб, уларда Ватанни севиб, унга садоқат билан хизмат қилиш фазилатларни руёбга чиқаради. Инсон қалбида миллат, Ватан, аجدодлар руҳи олдидаги бурч ва туйғулар қанчалик чуқур жой олган бўлса, миллий маҳдудлик ўрнига миллийлик ғоялари вужудга келади. Мана шундай фазилатларга эга бўлган инсонларда курашчанлик, ташаббускорлик, ўз-ўзини англаш, миллат, Ватан шаъни ва манфаатларини ҳимоя қилишдек муқаддас туйғулар шаклланади. Ватанпарварлик ва Ватанга бўлган меҳр, муҳаббатни эътиқод ва иймон даражасига кўтариш, она - юрт тарихи, миллий мерос ва кадриятларини билиш ва эъзозлаш ҳар бир инсоннинг муқаддас ва шарафли бурчи ҳисобланади. Бугун дунё миқёсида шиддат билан қечаётган бундай жараёнлар ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларига, жумладан, маънавий-маърифий соҳаларга ҳам жиддий таъсир ўтказмоқда. Мана шундай мураккаб бир шароитда тинчлик, барқарорликни асраш, мустақилликни мустаҳкамлаш ҳар бир давлат олдида турган устувор вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Айнан, бугунги замон шиддати ҳар бир инсонда ватанга бўлган меҳрини янада кучайтириш ва уни эъзозлашда ҳамиша маънавиятга эътибор қаратиш долзарб масала сифатида теран фикрлашни тақоза этмоқда. Зеро, маънавият инсонни ўзлигини англашда бетақдор мўъжизавий қудратли кучдирки, у миллатимиз, халқимизни буюк ва улуғор мақсадлар сари бирлаштириб Ватанни севишга ундовчи байроқдир.

Бугунги кунда мамлакатимизда маънавий-маърифий ишларнинг таъсирчанлигини ошириш, маънавият соҳасидаги ички ва ташқи таҳдид ҳамда хавф-хатарларга қарши самарали курашиш, жамиятда мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш борасида жиддий фикрлашни тақоза этмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2021 йил 19 январь куни маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалалари бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилишида маънавият масаласига алоҳида эътибор қаратилгани бежиз, эмас, албатта. Давлатимиз раҳбари ўз нутқида: “Биз янги Ўзбекистонни барпо этишга қарор қилган эканмиз, иккита мустаҳкам устунга таянамиз. Биринчиси – бозор тамойилларига асосланган кучли иқтисодиёт. Иккинчиси – аجدодларимизнинг бой мероси ва миллий кадриятларга асосланган кучли

4. Шавкат Мирзиёев: Жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир <https://uza.uz/uz/posts/shavkat-mirziyoev-jamiyat-hayotining-tanasi-iqtisodiyot-bolsa-uning-zhoni-va-ruhi-manaviyatdir-235451>

5. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг йигирма саккиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. <http://uza.uz/uz/politics/prezident-shavkat-mirziyeevning-zbekiston-respublikasi-musta-31-08-2019>